

5. О перечне государственных (республиканских) программ: Распоряжение Правительства Донецкой Народной Республики от 13.10.2022 № 90 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pravdnr.ru/npa/rasporyazhenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-13-oktyabrya-2022-g-%E2%84%96-90-r3-o-perechne-gosudarstvennyh-respublikanskih-programm/?ysclid=la5woq6px2842010030>

6. Подведены итоги работы в сфере стратегического планирования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: днронлайн.рф/podvedeny-itogi-raboty-v-sfere-strategicheskogo-planirovaniya/?ysclid=la5vxwwa94564878272&utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru.

7. Перечень республиканских программ в Донецкой Народной Республике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9098

8. Об утверждении Порядка разработки и реализации республиканских программ Донецкой Народной Республики: Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 17.12.2016 №13-2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-soveta-ministrov-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-17-dekabrya-2016-g-%E2%84%96-13-2-ob-utverzhenii-poryadka-razrabotki-i-realizaczii-respublikanskih-programm-doneczkoj-narodnoj-r/>

УДК 657.1

DOI

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

ГОНЧАРОВ В.Н.,

д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой
экономики предприятия и управления
трудовыми ресурсами в АПК;

КИЗЛИК Т.А.,

канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и
кредита;

ДОЛГОШЕЕВ А.В.,

соискатель
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
аграрный университет»,
г. Луганск, Луганская Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В данной работе представлена классификация инвестиционной деятельности в сфере инноваций, проведено исследование исторического развития взглядов представителей экономических школ на влияние государства на экономические процессы. Определены основные элементы системы государственного регулирования социально-экономического развития. Предложены ключевые направления государственного регулирования инвестиционной деятельности.

Ключевые слова: инвестиции, инновации, государственное регулирование

STATE REGULATION OF INVESTMENT ACTIVITIES OF ENTERPRISES

GONCHAROV V.N.,
Doctor of Economics sciences, professor,
Head of the department;

KIZLIK T.A.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor of Finance and Credit Department;

DOLGOSHEEV A.V.,
Applicant,
SEI HE LPR «Luhansk State Agricultural
University»,
Lugansk, Luhansk People's Republic,
Russian Federation;

Abstract. This paper presents a classification of investment activities in the field of innovation, a study of the historical development of the views of representatives of economic schools on the influence of the state on economic processes. The main elements of the system of state regulation of socio-economic development are determined. The key directions of state regulation of investment activity are proposed.

Keywords: *investments, innovations, state regulation*

Постановка задачи. Инвестиции и инновации – две неразрывно связанные сферы экономической деятельности, на которые в наибольшей степени влияет кризис. На рынке сложилась такая общая ситуация, что инновации, когда-то осуществлявшиеся за счёт централизованных источников, свелись к мизерной величине, тогда как имеющие внутреннюю структуру инвестиции потеряли её и стали неупорядоченными и неорганизованными, стимулируя только краткосрочные цели инвесторов. Выход из такого положения один – преодоление экономического кризиса при помощи инновационно-инвестиционного бума, восстановления основного капитала на принципиально новой, конкурентоспособной базе. Ведь капитальные вложения без инноваций не имеют смысла, поскольку бессмысленно воспроизводить устаревшее не пользующееся спросом оборудование, которому свойственны высокие затраты ресурсов. Следовательно, и инновации без капитальных вложений нереальны. Поэтому без системы поддержки посредством государственного регулирования инвестиционной деятельности обойтись не представляется возможным.

Актуальность. Инвестиционная деятельность в стране является одним из главных направлений расширения и увеличения капитальных инвестиций, внедрения новых технологий на предприятиях на основе научно-технического прогресса, что положительно сказывается на развитии экономики в целом, и отдельных её отраслей в частности, что и обуславливает её актуальность.

Анализ последних исследований и публикаций. В современных условиях функционирования предприятий достаточно много внимания уделено вопросам государственного регулирования инвестиционной деятельности, однако в свете последних политических преобразований и вхождения ЛНР в состав РФ данная проблематика не исследована в достаточном объёме.

Целью данной статьи является обоснование основных элементов системы государственного регулирования инвестиционной деятельности, а также разработка предложений по ключевым направлениям государственного регулирования инвестиционной деятельности в современных условиях.

Изложение основного материала исследования. Инвестиционно-инновационная деятельность – это совокупность практических действий инвесторов и новаторов, направленных на реализацию инвестиций в выпуск и распространение принципиально новых видов техники и технологии, прогрессивных межотраслевых структурных сдвигов, реализация долгосрочных научно-технических программ с длительными сроками окупаемости затрат, финансирование фундаментальных исследований для осуществления качественных изменений в экономической среде, разработка и внедрение новых ресурсосберегающих технологий (материальных, сырьевых, энергетических), предназначенных для улучшения социального и экологического положения в инновационной сфере [3, с. 14].

Другими словами – реализация инвестиционной стратегии на этапах: трансформации существующего продукта, испытаний, промышленного освоения, закрепления научно-технической идеи, изобретения, разработки и её внедрения в производство или сферу услуг осуществляется с целью достижения социального и экономического эффекта. В целом термин «инвестиционно-инновационная политика» начали применять в нашей стране относительно недавно, особенно когда в последние годы власти ищут новые методы и инструменты реализации управленческих решений. Формы инвестиционной деятельности в сфере инноваций представлены на рис. 1.

Рис. 1. Классификация форм инвестиционной деятельности в сфере инноваций

Инвестиционно-инновационная деятельность – сложный динамический процесс, требующий регулирования со стороны государства. Дж. М. Кейнс в своё время разработал механизм активного государственного регулирования экономики с использованием рыночных рычагов. Он доказал, что равновесие спроса и предложения не совпадает с полной занятостью, а равновесный объём производства меньше потенциального. Такие разногласия обусловлены несоответствием планов инвестиций и сбережений, т.к. и те, и другие имеют разные мотивы. В своей теории занятости, процента и денег он доказывал, что рынок сам по себе не способен обеспечить полное и эффективное использование всех факторов производства и нуждается в помощи государства [1, с. 130].

Как подчёркивала Ю.Ю. Леонова: «Ошибочно рассчитывать на то, что качественное обновление всего экономического организма будет происходить само собой, без активного государственного влияния и глубокой хозяйственной трансформации на принципах подлинного предпринимательства, а также использования стимулирующих факторов рыночной конъюнктуры и применения новейших технологий и жёсткого менеджмента» [4, с. 7].

Без активного государственного влияния нельзя обеспечивать стабильные высокие темпы роста после выхода экономики из глубочайшего экономического кризиса. Государство должно создать условия, при которых истощённые ресурсы общества используются с максимальной эффективностью, способствующих увеличению капитальных вложений, расширению бизнеса при сохранении полной свободы предпринимателей в принятии хозяйственных решений и ответственности за их последствия. Стимулирование производственного потребления капитала, по его мнению, повлечёт за собой расширение спроса на средства производства и рабочую силу.

При этом государственное регулирование направлено на исправление неудач рынка для обеспечения эффективности экономики, а в целях обеспечения справедливости государство использует налоги и расходы, для перераспределения доходов происходит регулирование денежного обращения, вследствие чего обеспечивается макроэкономический рост и стабильность, снижается уровень безработицы и инфляция. Но даже если экономика была бы паретто-эффективной, существуют ещё два аргумента в пользу вмешательства государства. Во-первых, конкурентный рынок может породить социально нежелательное распределение дохода, а, во-вторых, некоторые считают, что даже хорошо информированные люди не принимают правильных решений по потреблению и накоплению.

В процессе государственного экономического регулирования формируется экономическая роль государства, заключающаяся в выполнении им экономических функций и зависящая от характера действия экономических законов, от избранной государством основной социально-экономической цели, типа воспроизводства, экономического потенциала и других факторов.

Исследование ретроспективы становления теории государственного регулирования экономики позволяет выделить несколько исторических школ относительно взглядов на роль государства в экономике, отражающих различные механизмы регулирования инвестиционной деятельности в зависимости от уровня государственного вмешательства (табл. 1) [5, с. 134].

Таблица 1

Историческое развитие взглядов представителей экономических школ на влияние государства в экономические процессы

Экономическая школа	Сущность теории с позиции государственного вмешательства в экономику
1	2
Меркантилисты	Предусматривает активное вмешательство, поскольку государство должно стимулировать поступление золота в страну (экспорт и импорт)
Марксистская теория	Предполагает активное вмешательство, так как происходит преобразование частных предприятий в государственные, а рыночной экономики в плановую

Продолжение табл. 1

1	2
Классическая школа политэкономии	Предусматривает ограниченное вмешательство, поскольку роль государства отходит на второй план, и характеризуется незначительным регулированием рыночного механизма, преимущественно в части сбалансирования экспортно-импортных потоков
Неоклассическая экономическая теория	Государство должно обеспечивать формирование рыночных условий для процесса накопления капитала и повышения производительности труда (влияние ограничено)
Кейнсианская школа	Предполагает активное влияние, так как государство должно влиять на рынок с целью увеличения спроса
Монетаризм	Ограниченное вмешательство государства, которое основывается на способности денежно-кредитной системы существенным образом влиять на функционирование и развитие экономики
Институционализм	Предусматривает ограниченное вмешательство, необходимость участия работников в собственности и управлении производством, предоставлении им социальных гарантий, а гуманитарной интеллигенции – власти
Теория «экономики предложения»	Предполагает ограниченное влияние, центральная роль отводится рыночным механизмам стабилизации

Разница во взглядах состоит в том наборе и объёме признаваемых за государством функций. Приведём главные из этих функций на рис. 2 (по мере уменьшения количества приверженцев их включения в обязанности государства). Список, конечно, можно дополнять и уточнять, но основные функции государства здесь перечислены.

Государственное регулирование экономики связано с выполнением государством комплекса присущих ему экономических функций, важнейшими из которых сегодня являются: обеспечение конкурентоспособности экономики и защита национального производства; обеспечение процесса социально справедливого перераспределения доходов и национального богатства; сглаживание влияния экономических циклов на национальную экономику.

Таким образом, государственное регулирование экономики – это влияние государства через его законодательные и исполнительные органы на процесс социально-экономического развития с целью достижения целей и приоритетов государственной экономической политики.

Залогом дальнейшего успеха рыночных трансформаций является расширение и усложнение собственно регуляторных функций государства в следующих направлениях:

- создание соответствующих условий для реализации личности, обеспечение минимальных социальных гарантий, поддержка малообеспеченных слоёв населения;
- обеспечение эффективного воспроизводства капитала, инвестиционная поддержка развития некоммерческих сфер (производственной инфраструктуры, здравоохранения, образования, фундаментальной науки, природоохранных структур);
- мониторинг финансовой политики, проведение ряда мероприятий по повышению конкурентоспособности отечественных товаров, освоению новых рынков сбыта.

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА

1. Формирование законодательства, обеспечение законности и правопорядка, решения споров на основании законов, принуждение к выполнению законов и судебных решений.
2. Оборона и безопасность, защита от внешних угроз.
3. Обеспечение макроэкономической стабильности – недопущение инфляции, стойкость национальной валюты.
4. Содействие формированию институтов, полезных для развития экономики и общества, их адаптация к постоянно изменяющимся условиям, а также проведение реформ.
5. Предоставление публичных услуг, кроме обороны и обеспечения правопорядка, а именно охрана здоровья, образование и т.д. с целью предоставления их более широкому кругу граждан, только тем, кто в состоянии оплачивать их по реальной стоимости.
6. Защита социально незащищённых слоёв населения, предоставление социальных гарантий.
7. Защита природы, обеспечение экологической безопасности.
8. Содействие развитию экономики, эффективным изменениям в структуре (структурная и промышленная политика).
9. Предупреждение или устранение как называемых «провалов рынка», в том числе при помощи прямого государственного контроля над ценами, зарплатой, нормированием потребления определённых благ и т.д.
10. Государственное предпринимательство, то есть владение и управление компаниями, производящими товары и услуги, которые могут также производиться частными компаниями.

Рис. 2. Основные экономические функции государства

В общем виде систему государственного регулирования социально-экономического развития можно представить в виде схемы (рис. 3).

Политика государственного регулирования инвестиционной деятельности должна основываться на главных задачах инвестиционной деятельности:

- динамичное и устойчивое развитие национальной экономики;
- расширение производств, обеспечивающих выпуск продукции на экспорт и импортозамещаемой продукции;
- обеспечение выпуска качественной и конкурентоспособной продукции и товаров и услуг;
- внедрение энергосберегающих технологий;
- обеспечение охраны окружающей среды.

Согласно действующему законодательству, государственное регулирование инвестиционной деятельности осуществляется с целью реализации экономической, научно-технической и социальной политики исходя из целей и показателей экономического и социального развития, государственных и региональных программ развития экономики, государственного и местных бюджетов, в частности, предусмотренных в них объёмов финансирования инвестиционной деятельности.

Рис. 3. Система государственного регулирования социально-экономического развития

Государственное регулирование инвестиционной деятельности включает управление государственными инвестициями, а также регулирование условий инвестиционной деятельности и контроль над её осуществлением всеми инвесторами и участниками инвестиционной деятельности.

Управление государственными инвестициями осуществляется центральными и местными органами государственной власти и управления. Оно предполагает планирование, определение условий и выполнение конкретных действий по инвестированию бюджетных и внебюджетных средств.

Условия инвестиционной деятельности регулируют с помощью:

- предоставления финансовой поддержки в виде дотаций, субсидий, субвенций, бюджетных ссуд на развитие отдельных регионов, отраслей, производств;
- государственных норм и стандартов;
- мер по развитию и защите экономической конкуренции;
- разгосударствления и приватизации собственности;
- определения условий пользования землёй, водой и другими природными ресурсами;
- политики ценообразования;
- проведения государственной экспертизы инвестиционных программ и проектов строительства;
- других мер.

Контрольные функции возложены на государственные органы и непосредственно на подразделения хозяйствующих субъектов, реализующих внутренний контроль.

Таким образом, можно выделить основные направления государственного регулирования инвестиционной деятельности (рис. 4).

Государственное регулирование инвестиционной деятельности должно базироваться на таких специальных принципах, основополагающих в определённой сфере:

- взаимной ответственности инвесторов и государства;
- принципе соблюдения главных прав и свобод инвесторов;

- юридической ответственности инвесторов за нарушение требований действующего законодательства или международных договоров;
- регулировании прав инвесторов в приватизации последовательной децентрализации инвестиционного процесса и расширения смешанного финансирования инвестиционных проектов;
- концентрации и направлениях инвестиций в обеспечение развития базовых отраслей экономики, повышении производительности и технологического обновления производства;
- ресурсной сбалансированности бизнес-планов инвестиционных и инновационных проектов;
- предоставлении государственной поддержки реализации инвестиционных и инновационных проектов;
- прозрачности и эффективности механизма предоставления государственной поддержки реализации инвестиционных и инновационных проектов;
- безопасности инвестиционных и инновационных проектов для окружающей природной среды, жизни и здоровья людей [3, с. 54].

Рис. 4. Основные направления государственного регулирования инвестиционной деятельности

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Все методы регулирования инвестиционной деятельности посредством целенаправленного воздействия должны быть приведены в соответствие с уровнями регулирования. Государственные и региональные методы регулирования инвестиционной деятельности по формам влияния должны быть поделены на прямые, непосредственно регулирующие инвестиционную деятельность, и косвенные, связанные с условиями функционирования сфер экономической деятельности, которые оказывают существенное влияние на инвестиционные процессы.

Используя бюджетную, налоговую, таможенную, инвестиционную и денежно-кредитную политику государство оптимизирует пропорции хозяйственного комплекса по видам экономической деятельности. Поскольку бюджет состоит из доходной и расходной части, то и методы регулирования инвестиционной деятельности можно

поделить по двум фронтам: налоговая политика страны и государственное управление расходной частью бюджета.

В механизме государственного влияния на экономику именно бюджетному и налоговому регулированию принадлежит ведущее место, поскольку финансовое регулирование реализуется через государственный бюджет, основным источником наполнения которого являются налоги.

Список использованных источников

1. Адылбекова, А. М. Концепция государственного регулирования экономики в учении Дж. Кейнса / А. М. Адылбекова // Проблемы современной экономики. – 2015. – № 28. – С. 129-133.
2. Инвестиции и инновации в промышленном развитии регионального пространства России: монография / А. Р. Эмексузян, К. В. Балдин, А. Т. Алиев, О. С. Суртаева. – Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2021. – 252 с.
3. Иностранные инвестиции: учебное пособие / под ред. А. П. Косинцева. – М. : КноРус, 2014. – 210 с
4. Леонова, Ю. Ю. Региональные интересы и факторы инвестиционной активности зарубежных компаний в России: монография / Ю. Ю. Леонова. – М. : ЛЕНАНД, 2015. – 195 с.
5. Развитие предпринимательства: инновации, технологии, инвестиции: монография / А. В. Шаркова, И. Н. Шапкин, Л. А. Чалдаева и др. ; под общ. ред. д.э.н., профессора М. А. Эскиндарова ; ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». – М. : Дашков и К°, 2020. – 351 с.

УДК 332.02
DOI

**НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА**

КИСЛАЯ Т.Н.,
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
менеджмента и экономической безопасности
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
университет им. В. Даля»,
г. Луганск, Луганская Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В условиях нестабильности в функционировании общества обеспечение экономической безопасности, и в том числе отдельной территории – региона, является актуальной проблемой. Важно сформировать систему экономической безопасности региона и использовать максимально эффективные инструменты для достижения цели. Регион будем рассматривать как социально-территориальную общность с более или менее однородными природными, экономическими, демографическими, историческими условиями, на основе которых функционирует определённый комплекс отраслей производства, производственная и социальная инфраструктуры, то есть любая экономически самостоятельная территория, где проживает население и формируется экономическое пространство. Важно использовать те инструменты, которые обеспечат действенное и результативное управленческое воздействие на экономику региона. Актуальным остаётся программно-целевой метод